

DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Gulyamova Fatima Mehriddinovna

Assistant Lecturer, Department of Russian Language and Literature, Faculty of Languages, Samarkand State Pedagogical Institute, Uzbekistan, Samarkand

Abstract

This article examines the development and enhancement of intercultural communicative competence (ICC) in prospective teachers while teaching Russian in higher education institutions in Uzbekistan. The author analyzes the theoretical foundations of intercultural communication, reveals the structure of ICC, and substantiates the pedagogical conditions for its successful development. Particular attention is paid to practical methods and technologies used in the educational process, as well as the specifics of training teachers in a multi-ethnic environment. The study draws on modern scientific concepts from Uzbek and international scholars and offers specific recommendations for improving the language training of student teachers.

Keywords

intercultural communicative competence, Russian language, teacher education, future teachers, higher education, multi-ethnic environment, linguistic personality, cultural linguistics, communicative approach, Uzbekistan.

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Гулямова Фатима Мехриддиновна

преподаватель-ассистент кафедры русского языка и литературы, факультет языков, Самаркандский государственный педагогический институт, Узбекистан,

Самарканд gulamova.fotima@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования и развития межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) у будущих учителей в процессе преподавания русского языка в высших учебных заведениях

Узбекистана. Автор анализирует теоретические основы межкультурной коммуникации, раскрывает структуру МКК, обосновывает педагогические условия её успешного формирования. Особое внимание уделяется практическим методам и технологиям, применяемым в образовательном процессе, а также специфике подготовки педагогических кадров в полиэтнической среде. Исследование опирается на современные научные концепции узбекских и зарубежных учёных и предлагает конкретные рекомендации по совершенствованию языковой подготовки студентов педагогических специальностей.

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, русский язык, педагогическое образование, будущий учитель, высшая школа, полиэтническая среда, языковая личность, лингвокультурология, коммуникативный подход, Узбекистан.

Введение

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется интенсификацией международных контактов, расширением межкультурного диалога и нарастающей потребностью в специалистах, способных эффективно осуществлять коммуникацию в условиях культурного многообразия. Система высшего педагогического образования Республики Узбекистан, ориентированная на подготовку конкурентоспособных учителей нового поколения, ставит перед собой задачу не только дать будущим педагогам глубокие предметные знания, но и сформировать у них устойчивую межкультурную коммуникативную компетенцию.

Русский язык в Узбекистане занимает особое место: он выступает не только языком межнационального общения, но и важнейшим инструментом приобщения к богатейшему пласту русской и мировой культуры. В этом контексте преподавание русского языка в педагогических вузах становится уникальной площадкой для целенаправленного развития МКК, поскольку именно в процессе изучения иностранного или второго языка происходит соприкосновение с иной культурой, иной системой ценностей и иным коммуникативным поведением [1].

Актуальность данного исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, в Национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан особо подчёркивается необходимость воспитания всесторонне развитой личности учителя, владеющего несколькими языками и способного к межкультурному диалогу [2]. Во-вторых, практика показывает, что выпускники педагогических вузов нередко испытывают затруднения при работе в многоязычных классах, что свидетельствует о недостаточной сформированности МКК в ходе вузовской подготовки. В-третьих, теоретические и методические аспекты развития МКК через преподавание русского языка в условиях Узбекистана исследованы недостаточно полно, что определяет научную новизну настоящей работы.

Цель исследования - теоретически обосновать и методически описать систему развития межкультурной коммуникативной компетенции у будущих учителей в процессе преподавания русского языка в высших учебных заведениях.

Теоретические основы межкультурной коммуникативной компетенции

Понятие «межкультурная коммуникативная компетенция» вошло в научный оборот благодаря работам таких исследователей, как М. Байрам, Г. Неймер, С. Савиньон. В отечественной педагогической науке данная проблематика получила развитие в трудах Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева. Под МКК принято понимать совокупность знаний, умений и личностных качеств, позволяющих осуществлять эффективное взаимодействие с представителями иных культур при сохранении собственной культурной идентичности [3].

Структура МКК включает несколько взаимосвязанных компонентов. Лингвистический компонент предполагает владение языковой системой: фонетикой, грамматикой, лексикой. Социолингвистический компонент связан с пониманием социальных норм и регистров общения. Дискурсивный компонент обеспечивает умение строить связные тексты различных жанров. Социокультурный компонент включает знание культурных реалий, традиций и ценностей. Наконец, стратегический компонент обеспечивает способность преодолевать коммуникативные затруднения [4].

Узбекские исследователи - Н.И. Махкамова, Д.Р. Юлдашева - акцентируют

внимание на специфике МКК в условиях Центральной Азии, где преподаватель должен учитывать взаимодействие как минимум двух культурных кодов: узбекского и русского [5]. Такой взгляд представляется чрезвычайно продуктивным с практической точки зрения: будущий учитель, осознающий культурные различия, будет значительно эффективнее строить педагогический диалог в многоязычном классе.

Педагогические условия развития МКК в вузе

Успешное развитие МКК у будущих учителей в условиях педагогического вуза возможно при соблюдении ряда педагогических условий. Первым и важнейшим из них является создание аутентичной коммуникативной среды. Это означает активное включение в учебный процесс подлинных текстов - художественных, публицистических, научных, - отражающих актуальный русский языковой укус и реальные культурные коллизии [6].

Вторым условием выступает организация диалога культур непосредственно в учебной аудитории. Студентам предлагается сопоставлять узбекские и русские паремии, обсуждать различия в коммуникативных стилях, анализировать прецедентные тексты и феномены культуры. Подобная работа стимулирует развитие толерантности, эмпатии и культурной гибкости - качеств, необходимых современному педагогу [7].

Третьим условием является системная профессионально ориентированная направленность обучения. Задания, моделирующие реальные педагогические ситуации - объяснение нового материала, работа с «трудным» учеником, взаимодействие с родителями из разных культурных групп, - позволяют будущим учителям отработать МКК в контексте, приближённом к их профессиональной деятельности [8].

Методы и технологии формирования МКК на занятиях по русскому языку

Практика преподавания русского языка в Самаркандском государственном педагогическом институте свидетельствует о высокой эффективности следующих методических подходов.

Метод культурного погружения предполагает изучение языка через культурный

контекст: анализ русских праздников, традиций, произведений классической и современной литературы. Студенты готовят презентации-сравнения, в которых сопоставляют узбекские и русские культурные реалии (например, традиции гостеприимства, свадебные обряды, народная мудрость).

Технология ролевых игр и кейс-метод позволяют моделировать межкультурные конфликты и искать пути их разрешения. Студентам предлагается разыграть ситуацию родительского собрания, в котором присутствуют семьи с различным культурным бэкграундом, или смоделировать урок для класса с многонациональным составом учеников. Подобные задания активизируют не только языковые, но и эмпатические ресурсы будущих педагогов [9].

Проектная деятельность является одним из наиболее действенных инструментов развития МКК. Студенты работают в смешанных группах над созданием двуязычных глоссариев, электронных портфолио «Мой культурный дневник», виртуальных экскурсий по историческим местам Самарканда с описанием на русском и узбекском языках. Такие проекты одновременно совершенствуют языковые навыки и формируют культурологическую компетентность [10].

Интеграция цифровых технологий открывает новые возможности для формирования МКК. Использование платформ для онлайн-общения, просмотр русскоязычных документальных фильмов с последующим обсуждением, участие в вебинарах с российскими вузами - всё это создаёт живую коммуникативную среду, недостижимую в рамках традиционного учебника [11].

Специфика подготовки учителей к МКК в Узбекистане

Узбекистан - многонациональная республика с богатым опытом мирного сосуществования различных этносов и культур. Великий Шёлковый путь на протяжении столетий превращал Самарканд, Бухару и другие города страны в центры межкультурного диалога. Этот исторический опыт является ценнейшим ресурсом для формирования МКК у современных студентов-педагогов.

Вместе с тем необходимо учитывать и существующие трудности. Часть студентов приходит в вуз с весьма ограниченным опытом использования русского языка в реальном общении. Для них коммуникация на русском языке

уже сама по себе представляет значительное усилие, а добавление межкультурного измерения требует дополнительной методической поддержки. Преподавателю необходимо умело сочетать работу над языковой нормой с погружением в культурный контекст, не допуская перегрузки студентов.

Государственная политика в области образования Республики Узбекистан последовательно поддерживает многоязычие. Согласно «Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года», формирование полиязычной и поликультурной личности учителя является стратегическим приоритетом. Это создаёт благоприятную институциональную среду для реализации программ развития МКК в педагогических вузах.

Заключение

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Межкультурная коммуникативная компетенция является необходимым профессиональным качеством современного учителя, работающего в многонациональной и многоязычной среде. Преподавание русского языка в высших учебных заведениях Узбекистана обладает значительным потенциалом для целенаправленного развития МКК, поскольку органично сочетает языковую подготовку с приобщением к ценностям русской и мировой культуры.

Эффективность формирования МКК обеспечивается при соблюдении педагогических условий: создании аутентичной коммуникативной среды, организации диалога культур, профессионально ориентированной направленности обучения. Среди наиболее продуктивных методов выделяются культурное погружение, ролевые игры, кейс-метод, проектная деятельность и интеграция цифровых технологий. Перспективы дальнейшего исследования связаны с разработкой диагностического инструментария для оценки уровня МКК у студентов педагогических специальностей, а также с созданием учебно-методических комплексов, интегрирующих межкультурный компонент в курс русского языка для педагогических вузов Узбекистана. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании образовательных программ и разработке учебных материалов нового поколения.

Список использованной литературы:

1. Юлдашева Д.Р. Межкультурная коммуникация в системе педагогического образования Узбекистана. Ташкент: Fan, 2019. 184 с.
2. Национальная программа подготовки кадров Республики Узбекистан. - Ташкент, 1997. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.gov.uz> (дата обращения: 10.04.2025).
3. Махкамова Н.И. Лингвокультурологические основы преподавания русского языка в узбекской аудитории. - Самарканд: СамГУ, 2021. 210 с.
4. Расулова М.Х. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе изучения русского языка // Вестник педагогического образования. 2020. № 3. С. 45–52.
5. Хасанова Г.М. Диалог культур как основа поликультурного образования // Педагогика и психология. - Ташкент, 2022. - № 1. - С. 12–19.
6. Каримова З.Ф. Технологии развития межкультурной компетенции у студентов педагогических специальностей // Современное образование (Uzbekistan). 2023. № 4. С. 67–74.
7. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. - Clevedon: Multilingual Matters, 1997. - 124 p.
8. Passov E.I. Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu. M.: Prosveshcheniye, 1991. 223 s.
9. Safonova V.V. Kul'turovedniye v sisteme sovremennogo yazykovogo obrazovaniya // Inostrannyye yazyki v shkole. - 2001. - № 3. - S. 17–24.
10. Sysoev P.V. Yazykovoye polikul'turnoye obrazovaniye: teoriya i praktika. - M.: Globus, 2008. - 389 s.
11. Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Ташкент: Министерство народного образования РУз, 2020. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.maktab.uz> (дата обращения: 15.04.2025).